

UNIVERSITE PARIS-SORBONNE

UFR DE LANGUE FRANÇAISE

MEMOIRE DE MASTER 1 LINGUISTIQUE

**L'ORDRE DES TERMES ET SA PERTINENCE EN
CHINOIS MODERNE**

Présenté par Meng ZONG

Sous la direction de Françoise GUÉRIN, Maître de conférences

Juin 2017

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
ÉTAT DE L'ART	5
I . L' ORDRE DES TERMES DANS LES PHRASES A PRÉDICAT VERBAL	17
1.1 L'ordre canonique	17
1.2 Le changement de l'ordre des termes	20
1.2.1 L'objet change de place.....	20
1.2.2 Le complément circonstanciel change de place	32
1.3 Les contraintes du changement de la place des termes.....	37
1.4 L'emploi obligatoire.....	40
II . L' ORDRE DES TERMES DANS LES PHRASES A PRÉDICAT NOMINAL	42
2.1 La structure canonique.....	42
2.2 Le changement de l'ordre des termes	45
2.2.1 Quand N1 et N2 ont le même statut sémantique.....	46
2.2.2 Quand N1 a une relation proportionnelle avec N2.....	48
2.2.3 Quand il s'agit de syntagmes introduit par la préposition 的 de « de »	49
2.4 L'ordre obligatoire	52
III. L' ORDRE DES TERMES DANS LES PHRASES A PRÉDICAT ADJECTIVAL	56
3.1 La structure canonique.....	56
3.2 Le changement de l'ordre des termes	62
CONCLUSION	64
ABRÉVIATION	69
BIBLIOGRAPHIE	70

INTRODUCTION

La langue chinoise est une langue monosyllabique à quatre tons qui est parlée en Chine, à Singapour, en Indonésie, aux Philippines et dans les autres pays comptant des communautés chinoises. Elle utilise des morphèmes aspectuels et des adverbes qui servent à préciser le temps. C'est une langue isolante qui appartient à la famille des langues sino-tibétaines. On distingue le chinois standard et ses dialectes, ici on analyse le chinois standard, c'est-à-dire le mandarin moderne.

J'ai choisi d'étudier l'ordre des termes du chinois moderne, parce que tout d'abord les linguistes chinois ont attaché beaucoup d'importance à ce sujet surtout depuis les années 80. Cette thématique est devenue assez dynamique, on l'a étudié selon différents points de vue, à différents niveaux d'analyse et on a acquis un certain nombre de résultats, mais il y a encore des points qui restent à analyser. L'originalité de mon mémoire consiste à traiter de la pertinence de l'ordre des termes en chinois en appliquant les outils d'analyse et les concepts de la théorie fonctionnaliste. Pour ce faire je travaille avec les morphèmes comme unités linguistiques de base qui se rangent dans des classes syntaxiques selon leurs compatibilités syntaxiques et leur exclusion mutuelle. L'ordre des termes est pertinent dans la mesure où si je change l'ordre de A et de B par rapport au prédicat le sens change, l'ordre est fixe et contraint morphologiquement lorsque la langue ne donne pas le choix de la place d'un morphème par rapport à un autre. Par ex si un adjectif pour déterminer un nom ne peut que lui être postposé alors cet ordre n'est pas pertinent il est contraint. Pour considérer la pertinence ou la contrainte de l'ordre des termes nous étudierons successivement : les phrases à prédicat verbal, les phrases à prédicat nominal et les phrases à prédicat adjectival. Dans chaque type de phrase, on étudiera la structure canonique de la phrase, les changements possibles et les emplois obligatoires. Par rapport à la méthode de recherche, on fait attention à la théorie et à la réalité, pour

chaque type de phrase, la description et l'explication seront complètes et toujours menées à partir d'un corpus réel, et puis on tentera de dégager les règles et le mécanisme intérieur.

ÉTAT DE L'ART

Les linguistes chinois ont remarqué l'importance de l'ordre des termes en chinois depuis longtemps. LI Jinxi (1924) a parlé de l'ordre des termes dans *La nouvelle grammaire du chinois*, il explique que les mots chinois étant isolés, le sens dépend de l'ordre des termes.

LU Shuxiang (1942) en se basant sur le sémantisme du morphème, a proposé dans *La synthèse de la grammaire du chinois* que l'ordre canonique d'une phrase narrative était : agent-verbe-patient.

EX de LU, (*La synthèse de la grammaire du chinois*, 1942 : P40, littéraire)

1. 猫	捉	老鼠。
<i>Mao</i>	<i>zhuo</i>	<i>lao shu</i>
Chat	attraper	souris
Agent	prédicat	patient

« litté. Chat attraper souris. »

« Le chat attrape la souris. »

Les linguistes chinois ayant pris connaissances des nouvelles théories linguistiques occidentales, les ont appliqués à leurs études portant sur le chinois. Pendant cette période, beaucoup d'articles qui traitent de l'ordre des termes en chinois sont publiés, ainsi, *Le changement de la place des termes du chinois à l'oral* de LU Jianming (1987), *Le changement de place de l'épithète* de SHAO Jingmin (1987), *L'étude de l'ordre des termes de façons différentes* de ZHANG Lianqiang (1997), *Le problème de l'ordre du chinois* de FAN Xiao (2001), et *La structure de la phrase et*

l'ordre canonique de SHI Chunhong (2004) pour n'en citer que quelques uns.

Pendant cette période, les résultats sur les études de l'ordre des termes du chinois peuvent être résumées de la façon suivante.

1. La définition de l'ordre des termes

En linguistique fonctionnelle, l'ordre des termes est un procédé parataxique de mise en relation syntaxique des morphèmes entre eux, l'ordre des termes est l'ordre des classes syntaxiques qui peuvent entretenir des rapports de subordination entre elles, différents ordres représentent différentes structures syntaxiques, l'ordre des morphèmes s'il est pertinent indique qu'une classe syntaxique de morphème est subordonnée à une autre classe syntaxique sans avoir recours à un morphème grammatical pour permettre cette détermination.

WU Weizhang (1995) dans *L'importance de l'ordre des termes* a donné une définition générale de l'ordre des termes, il distingue un sens restreint et un sens large, le sens restreint indique l'ordre des morphèmes, le sens large indique l'ordre des syntagmes dans la phrase. Le sens restreint est compris dans le sens large. Selon lui, l'ordre des termes ne concerne pas seulement la description de la structure de la phrase, mais aussi l'expression d'une langue et les caractères d'une langue.

FAN Xiao dans *Les problèmes sur l'ordre des termes* (2001) pense qu'il faut strictement distinguer le sens large et le sens restreint de l'ordre des termes, les deux appartiennent à des domaines différents.

2. Les études sur la relation de la structure de phrase et l'ordre des termes

Quant à la classification du type de phrases, selon les différentes normes et critères, on peut dégager les différents systèmes de classification, parmi lesquels le plus représentatif est celui de ZHANG Bin (2002), qu'il expose dans *Les phrases du chinois moderne*. Il divise les phrases en deux grands groupes, les phrases

Duo *xie*
Beaucoup merci

« Merci beaucoup. »

Pendant cette période, les linguistes pensent qu'il est nécessaire de dégager un système concis et clair de la structure des phrases pour trouver la structure canonique et celles qui diffèrent afin d'établir un mécanisme déductif entre les différentes structures. Sur ce point, les recherches les plus représentatives sont *La structure canonique et variante* de HU Mingyang (2000). Du point de vue de la sémantique, il a dégagé trois types de structure canonique : la phrase narrative, la phrase descriptive et la phrase judiciaire; du point de vue du prédicat, on peut dégager aussi trois types, les phrases à prédicat verbal, nominal et adjectival. HU s'intéresse plus à la classification à partir du prédicat.

3. Les facteurs restrictifs de l'ordre de termes

Dans *Quelques questions dans les études de l'ordre des termes* (1984) de WEN Lian et HU Fu, on sait que l'ordre des unités linguistiques est contraint par plusieurs facteurs, le plus remarqué est la contrainte du sens, mais les auteurs mettent également en valeur la contrainte de la longueur de la phrase.

Du point de vue sémantique, les chercheurs analysent la relation du sens logique entre les parties composant la phrase pour étudier les facteurs restrictifs de l'ordre des termes de la phrase.

Ex, (ZHAO Yuanren, *La grammaire du chinois à l'oral*, 1979 : P135)

5. 狗 咬 人
Gou *yao* *ren*

Mais dans ce domaine, il existe encore de nombreux problèmes à traiter, par exemple, on a besoin de dégager des principes plus systématiques pour étudier le mécanisme de ce système.

5. La pertinence de l'ordre des termes

Pendant cette période, il n'y a pas beaucoup d'articles qui ne traitent que de la pertinence ou de la fonction grammaticale de l'ordre des termes. Dans *Quelques questions dans les études de l'ordre des termes* (1984) de WEN Lian et HU Fu, les auteurs stipulent que l'ordre des termes a un lien avec l'emploi des mots vides ou morphèmes grammaticaux.

EX : l'emploi des mots vides va influencer l'ordre du mot (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P37)

10. 爸爸	担心	儿子
<i>Ba ba</i>	<i>dan xin</i>	<i>er zi</i>
Père	se soucier de	fil

« litté. Père se soucier de fils. »

« Le père se soucie de son fils. »

11. 爸爸	为	儿子	担心
<i>Ba ba</i>	<i>wei</i>	<i>er zi</i>	<i>dan xin</i>
Père	pour	fil	se soucier de

« litté. Père pour fils se soucier. »

« Le père se soucie de son fils. »

Le sens de ces deux phrases est le même, mais dans la seconde phrase, on ajoute

un mot vide ou plus exactement un morphème grammatical, à savoir la préposition 为 *wei* « pour » qui permet à « fils » de déterminer le prédicat verbal « se soucier de ». Avec ce procédé on constate que la place de « fils » a changé.

A partir des analyses publiées dans ces nombreuses recherches présentées succinctement ci-dessus, on peut dégager une synthèse:

-L'ordre des termes se présente sous forme d'une série de morphèmes qui sont contraints d'apparaître à une place déterminée. La phrase est décomposable en plusieurs morphèmes, le nombre des mots est illimité, mais l'ordre des mots est limité.

-L'ordre des termes est l'ordre des constituants grammaticaux dans une phrase. Tout d'abord, la phrase est composée des éléments décomposables, du point de vue grammatical, il y a non seulement une relation de linéarité selon une certaine règle entre les éléments grammaticaux, mais aussi une relation de la hiérarchie structurale.

Par exemple, (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P7)

12. 这	男	孩	常常	来
<i>Zhe</i>	<i>nan</i>	<i>hai</i>	<i>chang chang</i>	<i>lai</i>
DEM	masculin	enfant	toujours	venir

« litté. Cet enfant masculin toujours venir. »

« Ce garçon vient toujours. »

Cette phrase est composée de quatre morphèmes, l'ordre de ceux-ci manifeste la linéarité de toute langue, mais également la relation syntaxique qui existe entre chaque classe syntaxique ainsi, 这 *zhe* « DEM » détermine 男孩 *nan hai* « garçon », 常常 *chang chang* « toujours » détermine 来 *lai* « venir », 男孩 *nan hai* « garçon » est à

côté de 常常 *chang chang* « toujours », mais il n'existe aucune relation syntaxique entre eux, 男孩 *nan hai* « garçon » détermine 来 *lai* « venir ». Cette phrase peut être divisée en deux syntagmes, le syntagme nominal 这男孩 *zhe nan hai* « ce garçon » et le syntagme verbal 常常来 *chang chang lai* « venir toujours », chaque partie peut être décomposée en plus petites unités, cela représente la relation de la hiérarchie structurale.

Toutefois, si ces morphèmes étaient placés dans un ordre différent les phrases obtenues ne seraient pas toutes correctes. Certains morphèmes peuvent se déplacer plus librement que d'autres. Dans beaucoup de langues, l'ordre des termes est le procédé grammatical important, car si l'ordre ne correspond pas à la règle, la phrase est agrammaticale.

Par exemple : (FAN Xiao, *Le problème de l'ordre des termes du chinois moderne*, 2001 : P5)

13. 人	吃	饭
<i>ren</i>	<i>chi</i>	<i>fan</i>
Homme	prendre	repas

« litté. Homme prendre repas. »

« L'homme prend un repas. »

Les deux organisations suivantes donnent des phrases agrammaticales en chinois :

*饭	吃	人
<i>fan</i>	<i>chi</i>	<i>ren</i>
Repas	prendre	Homme

« litté. Repas prend homme. »

*人	饭	吃
<i>ren</i>	<i>fan</i>	<i>chi</i>
Homme	repas	prendre

« litté. Homme repas prendre. »

Dans l'analyse de l'ordre des termes, HU Yushu et LU Bingpu (1988) ont proposé de traiter directement la construction qui est composée de deux ou plusieurs morphèmes . Par exemple, dans la phrase 14, 一本书 *yi ben shu* est une construction de l'objet qui est composée de trois morphèmes : le numéral 一 *yi*, le classificateur 本 *ben* et le nom 书 *shu*.

Par exemple, (ZHOU, *l'étude de l'ordre des terme en chinois*, 2008 : P8)

14. 他	找	到	一	本	书
<i>ta</i>	<i>zhao</i>	<i>dao</i>	<i>yi</i>	<i>ben</i>	<i>shu</i>
P3	trouver	accompli	un	CL	livre
Sujet	prédictat		objet		

« litté. Il trouver un livre. »

« Il a trouvé un livre. »

15. 他	看	到	一	个	人	出	去	了
<i>ta</i>	<i>kan</i>	<i>dao</i>	<i>yi</i>	<i>ge</i>	<i>ren</i>	<i>chu</i>	<i>qu</i>	<i>le</i>
P3	voir	accompli	un	CL	homme	sortir	partir	accompli
Sujet	prédictat		objet					

« litté. Il a vu un homme est sorti. »

« Il a vu un homme qui est sorti. »

- l'ordre des termes peut s'analyser selon trois niveaux, le niveau syntaxique, le niveau sémantique et le niveau pragmatique. Le niveau syntaxique indique l'ordre des classes syntaxiques, par exemple l'ordre du sujet et de l'objet. Le niveau sémantique indique l'ordre des rôles sémantiques, par exemple l'ordre de l'agent et du patient. Le niveau pragmatique indique l'ordre des éléments pragmatiques, par exemple l'ordre du thème et du rhème.

Différents ordres des classes syntaxiques donnent différents sens, par exemple :
Par exemple, (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P9)

16. 提	高	产	量
<i>ti</i>	<i>gao</i>	<i>chan</i>	<i>liang</i>
Élever	augmenter	production	quantité
	Prédicat		objet

« Augmenter la production »

17. 产	量	提	高
<i>chan</i>	<i>liang</i>	<i>ti</i>	<i>gao</i>
production	quantité	élever	augmenter
	Sujet		prédicat

« litté. Production augmenter. »

« La production augmente. »

ZHAO Zhencai (1985) pense que l'analyse du verbe ne peut pas expliquer tout seul clairement le changement de l'ordre des termes dans les phrases du chinois, il

faut l'analyser à un niveau plus haut, par exemple au niveau pragmatique. Les parties pragmatiques sont liées d'une certaine manière aux parties syntaxiques, par exemple, le thème et le sujet, le rhème et l'objet.

En conclusion, l'ordre des termes est un sujet important dans les études syntaxiques du chinois, et il est toujours en train d'être étudié et analysé.

<i>Ta</i>	<i>zuo tian</i>		<i>li kai</i>	<i>le</i>
P3	hier		partir	accompli
Sujet	complément circonstanciel temporel			Verbe

« litté. Il hier partir accompli. »

« Il est parti hier. »

20. 他 从 这里 离开 了。

<i>ta</i>	<i>cong</i>	<i>zhe li</i>	<i>li kai</i>	<i>le</i>
P3	de	ici	partir	accompli
Sujet	complément circonstanciel de lieu			Verbe

« litté. Il d'ici partir accompli.»

« Il est parti d'ici. »

B. Pour les verbes bivalents, la structure canonique est :

Sujet+(complément circonstanciel)+verbe+objet

Par exemple :

Ex 21 : (XI, *Le monde des histoires*, 2005 : P65, littéraire)

他	想念	家	人。
<i>Ta</i>	<i>xiang nian</i>	<i>jia</i>	<i>ren</i>
P3	penser	famille	personne
Sujet	Prédicat		Objet

« litté. Il pense famille. »

« Il pense à la famille. »

22. 他 现在 想念 家 人。

Ta xian zai xiang nian jia ren

P3 maintenant penser famille personne

Sujet complément circonstanciel temporel Prédicat Objet

« litté. Il maintenant penser famille. »

« Il pense à la famille maintenant. »

C. Pour les verbes trivalents, la structure canonique est :

Sujet+(complément circonstanciel)+verbe+(objet second)+objet

Par exemple :

23. (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P29)

我 写 一 封 信。

Wo xie yi feng xin

P1 écrire une CL lettre

Sujet Prédicat Objet

« litté. Je écrire une lettre. »

« J'écris une lettre. »

24. 我 马上 写 一 封 信。

Wo ma shang xie yi feng xin

P1	tout de suite	écrire	une	CL	lettre
Sujet	complément circonstanciel temporel	Prédicat	Objet		

« litté. Je tout de suite écrire une lettre. »

« Je vais écrire une lettre tout de suite. »

25. 我 马上 写 给 小王 一 封 信。

Wo ma shang xie gei Xiao wang yi feng xin

P1	tout de suite	écrire	à	Xiao Wang	une	CL	lettre
Sujet	Complément circonstanciel	prédicat	Objet second		objet		

« litté. Je tout de suite écrire à Xiao Wang une lettre. »

« Je vais écrire une lettre à Xiao Wang tout de suite. »

1.2 Le changement de l'ordre des termes

1.2.1 L'objet change de place

Comme on l'a déjà mentionné, la place canonique de l'objet est après le verbe, les changements de place de l'objet se divisent en deux types : avant le sujet au début de la phrase et après le sujet avant le prédicat. Nous allons analyser ces cas différents.

(1) La phrase ne contient qu'un seul objet

A. L'objet d'une action ou l'objet des connaissances

Dans ce cas, la place de l'objet peut être au début de la phrase avant le sujet ou après le sujet avant le prédicat, comme la place de 衣服 *yi fu* « vêtement » dans l'exemple 26 et du syntagme 这本书 *zhe ben shu* « ce livre » dans ex 27.

Ex 26: (ZHANG, *L'avare*, 2013 : P63)

a. 他 不 买 衣服

ta *bu* *mai* *yi fu*

P3 neg. acheter vêtement

« litté. Il ne pas acheter vêtement. »

« Il n'achète pas de vêtement. »

b. 衣服 他 不 买

yi fu *ta* *bu* *mai*

vêtement P3 neg. acheter

« litté. Vêtement il ne pas acheter. »

« Il n'achète pas de vêtement. »

c. 他 衣服 不 买

ta *yi fu* *bu* *mai*

P3 vêtement neg. acheter

« litté. Il vêtement ne pas acheter. »

« Il n'achète pas de vêtement. »

Ex 27 : (WANG, *La lecture et le voyage*, 2007 : P3)

a. 你 读 过 这 本 书 吗 ?

Ni *du* *guo* *zhe* *ben* *shu* *ma*

Ex 28 : (FAN, *Le problème de l'ordre des termes du chinois moderne*, 2001 : P6)

a. 小张 打 了 小李。
Xiao ZHANG da le Xiao LI
Xiao ZHANG frapper acc Xiao LI

« litté. Xiao ZHANG frapper accompli Xiao LI. »

« Xiao ZHANG a frappé Xiao LI. »

b. *小李 小张 打 了。
Xiao li Xiao zhang da le
Xiao LI xiao ZHANG frapper aspect

« litté. Xiao LI Xiao ZHANG frapper accompli. »

c. *小张 小李 打 了。
Xiao zhang xiao li da le
Xiao ZHANG Xiao LI frapper aspect

« litté. Xiao ZHANG Xiao LI frapper accompli. »

B. Si le sujet est le possesseur de l'objet, l'objet peut se mettre après le sujet au début de la phrase mais ne peut pas précéder le sujet comme 手 *shou* « main » ex 29.

Ex 29 : (ZHAO, *l'éducation des enfants*, 2014 : P14)

a. 他 划破 了 手。
Ta hua po le shou
P3 égratigner aspect main

« litté. Il égratigner main. »

« Il s'est égratigné la main. »

b. 他 手 划破 了。

Ta shou hua po le

P3 main égratigner aspect

« litté. Il main égratigner. »

« Il s'est égratigné la main. »

c. *手 他 划破 了。

shou ta hua po le

main P3 égratigner aspect

C. L'objet est le patient de l'action en même temps l'objet sur lequel l'action a eu lieu, l'ordre des termes ne peut pas changer, par exemple,

Ex 30 : (QU, *les sciences vertes*, 2009 : 2)

Ici 环境 *huan jing* « environnement » est l'objet du prédicat 污染 *wu ran* « polluer », mais en même temps l'action de pollution se passe sur l'objet « environnement » lui-même, dans ce cas la place de l'objet ne peut pas changer.

a. 这 种 方法 污染 了 环境

Zhe zhong fang fa wu ran le huan jing

Adj.dém CL méthode polluer aspect environnement

« litté. Cette méthode polluer environnement. »

« Cette méthode pollue l'environnement. »

Les deux phrases suivantes sont impossibles en chinois :

b. *环境 这 种 方法 污染 了。

huan jing zhe zhong fang fa wu ran le

environnement adj.dém CL méthode polluer aspect

c. *这 种 方法 环境 污染 了。

Zhe zhong fang fa huan jing wu ran le

Adj.dém CL méthode environnement polluer aspect

D. L'objet exprime un résultat.

Dans ce cas, l'ordre ne peut pas changer, souvent la phrase contient le verbe 成为 *cheng wei* « devenir », par exemple,

Ex 31 : (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P29)

a. 经济 成为 首 要 因素。

Jing ji cheng wei shou yao yin su

Économie devenir premier important facteur

« litté. Économie devenir plus important facteur. »

«L'économie devient le facteur le plus important. »

Les deux autres ordres sont impossibles :

b. *首 要 因素 经济 成为。

Shou yao yin su jing ji cheng wei

Premier important facteur économie devenir

c. *经济 首 要 因素 成为。

Jing ji shou yao yin su cheng wei

Économie premier important facteur devenir

D. L'objet de l'action psychologique

Dans ce type de phrase, l'ordre de l'objet peut changer, l'objet peut être devant ou après le sujet, par exemple :

Ex 32 : (HUANG, *Le rêve au piano*, 2014 : P3)

Ici, il s'agit de la place de l'objet 这首歌 *zhe shou ge* « cette chanson », qui est l'objet de l'action psychologique 喜欢 *xi huan* « aimer ».

a. 我 很 喜欢 这 首 歌。

Wo hen xi huan zhe shou ge

P1 beaucoup aimer dém CL chanson

« litté. Je beaucoup aimer ce chanson. »

« J'aime beaucoup cette chanson. »

b. 这 首 歌 我 很 喜欢。

Zhe shou ge wo hen xi huan

.dém CL chanson P1 beaucoup aimer

« litté. Cette chanson je beaucoup aimer. »

« J'aime beaucoup cette chanson. »

c. 我 这 首 歌 很 喜欢。

Wo zhe shou ge hen xi huan

P1 dém CL chanson beaucoup aimer

« litté. Je cette chanson beaucoup aimer. »

« J'aime beaucoup cette chanson. »

Ex 33 : (ZHENG, *les choix des clients guidé par le problème de l'environnement*, 1998 : P43)

Dans cet exemple, il s'agit de la place du syntagme en fonction objet 环境污染问题 *huan jing wu ran wen ti* « le problème de la pollution de l'environnement », qui est l'objet de l'action psychologique 关心 *guan xin* « s'inquiéter ».

a. 我 非常 关心 环境 污染 问题

wo fei chang guan xin huan jing wu ran wen ti

P1 très s'inquiéter environnement pollution problème.

« litté. Je très s'inquiéter environnement pollution problème. »

« Je m'inquiète beaucoup du problème de la pollution de l'environnement. »

b. 环境 污染 问题 我 非常 关心。

huan jing wu ran wen ti wo fei chang guan xin

environnement pollution problème P1 beaucoup s'inquiéter

« litté. Environnement pollution problème je beaucoup s'inquiéter. »

« Je m'inquiète beaucoup du problème de la pollution de l'environnement. »

c.	我	环境	污染	问题	非常	关心。
	<i>wo</i>	<i>huan jing</i>	<i>wu ran</i>	<i>wen ti</i>	<i>fei chang</i>	<i>guan xin</i>
P1	environnement	pollution	problème	beaucoup	s'inquiéter	

« litté. Je environnement pollution problème beaucoup s'inquiéter. »

« Je m'inquiète beaucoup du problème de la pollution de l'environnement. »

(2) deux objets

Dans les phrases avec le prédicat qui est un verbe trivalent, en général la place de l'objet second peut être mis au début de la phrase, mais il faut remplir la place d'origine avec un pronom correspondant, c'est alors une façon de mettre l'accent sur l'objet second, par exemple 小王 *Xiao wang* « Xiao Wang » qui est l'objet second de la phrase 34a, peut être mis au début de la phrase comme en 34b, et on remplira la place d'origine avec le pronom 他 *ta* « P3 ». Mais la place de l'objet second ne peut jamais être après le sujet devant le prédicat.

Presque dans tous les cas, la place de l'objet second peut être antéposée, alors que la place de l'objet est plus contrainte. Seulement dans les phrases si l'on omet l'objet, comme dans l'exemple 34d on enlève l'objet 这件事 *zhe jian shi* « cette information », les phrases sont encore correctes, on peut antéposer l'objet et le mettre devant le sujet comme la phrase 34e.

Ex 34 : (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P30)

a.	我	通知	小王	这	件	事。
	<i>Wo</i>	<i>tong zhi</i>	<i>xiao wang</i>	<i>zhe</i>	<i>jian</i>	<i>shi</i>
P1	dire	Xiao Wang	dém	CL	information	

« litté. Je dire Xiao Wang cette information. »

« Je dis cette information à Xiao Wang. »

b. 小王, 我 通知 他 这 件 事。

Xiao wang wo tong zhi ta zhe jian shi

Xiao Wang P1 dire P3 dém CL information

« litté. Xiao Wang, je dire lui cette information. »

« Xiao Wang, je lui dis cette information. »

San s reprise par un pronom la phrase n'est pas valide :

c. *我 小王 通知 这 件 事。

Wo xiao wang tong zhi zhe jian shi

P1 xiao Wang dire adj.dém CL information

d. 我 通知 小王

Wo tong zhi xiao wang

P1 dire Xiao wang

« litté. Je dire Xiao Wang. »

« Je dis à Xiao Wang. »

e. 这 件 事 我 通知 小王。

Zhe jian shi wo tong zhi xiao Wang

dém CL information P1 dire Xiao Wang

« litté. Cette information je dire Xiao Wang. »

« Je dis cette information à Xiao Wang. »

Mais la construction sujet, objet, prédicat verbal et objet second est impossible :

f. *我	这	件	事	通知	小王。
<i>Wo</i>	<i>zhe</i>	<i>jian</i>	<i>shi</i>	<i>tong zhi</i>	<i>xiao wang</i>
P1	dém	CL	information	dire	Xiao Wang

(3) l'objet est une proposition subordonnée

Quand il s'agit d'une phrase à prédicat verbal dont l'objet est une proposition subordonnée, le sujet de la proposition peut être mis au début de la phrase, dans ce cas, il s'agit d'une accentuation du sujet de la proposition, par exemple, dans l'exemple 35a, le sujet de la proposition est 这个人 *zhe ge ren* « cette personne », on peut l'accentuer en le mettant au début de la phrase comme la phrase 35b, la même chose pour 机遇 *ji yu* « chance » dans l'exemple 36.

Ex 35 : (XU, *Je suis l'or ou le cuivre*, 2001 : P21)

a. 他	觉得	这	个	人	很	有趣。
<i>Ta</i>	<i>jue de</i>	<i>zhe</i>	<i>ge</i>	<i>ren</i>	<i>hen</i>	<i>you qu</i>
P3	penser	dém	CL	personne	très	intéressant

« litté. Il pense cette personne très intéressante. »

« Il pense que cette personne est très intéressante. »

b. 这	个	人	他	觉得	很	有趣。
<i>Zhe</i>	<i>ge</i>	<i>ren</i>	<i>ta</i>	<i>jue de</i>	<i>hen</i>	<i>you qu</i>

dém CL personne P3 penser très intéressant

« litté. Cette personne il penser très intéressant. »

« Il pense que cette personne est très intéressante. »

Ex 36 : (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P32)

a. 小李 觉得 机遇 来 了。

Xiao li jue de ji yu lai le

Xiao LI penser chance venir acc

« litté. Xiao LI penser chance venir accompli »

« Xiao LI pense que la chance est venue. »

b. 机遇 小李 觉得 来 了。

Ji yu xiao li jue de lai le

Chance Xiao LI penser venir acc

« litté. Chance Xiao LI penser venir »

« Xiao LI pense que la chance est venue. »

Mais quand le sujet de la proposition réfère à des êtres humains ou à des animaux, il est interdit de l'antéposer, par exemple 他 *ta* « P3 » dans l'exemple 37 et 父亲 *fu qin* « père » dans l'exemple 38, indiquent tous deux des humains, donc l'antéposition du sujet de la proposition est agrammaticale.

Ex 37 :

a. 我 觉得 他 不 能 继续 懒惰 了。

Wo jue de ta bu neng ji xu lan duo le

P1 penser P3 neg. pouvoir continuer paresse acc

« litté. Je penser il ne pas pouvoir continuer paresse. »

« Je pense qu'il ne peut pas continuer à être paresseux. »

b. *他 我 觉得 不 能 继续 懒惰 了。

Ta wo jue de bu neng ji xu lan duo le

P3 P1 penser ne pas pouvoir continuer paresse acc

Ex 38 :

a. 儿子 知道 父亲 爱 读 书。

Er zi zhi dao fu qin ai du shu

Fils savoir père aimer lire livre

« litté. Fils savoir père aimer lire livre »

« Le fils sait que le père aime la lecture. »

b. *父亲 儿子 知道 爱 读 书。

Fu qin er zi zhi dao ai du shu

Père fils savoir aimer lire livre

1.2.2 Le complément circonstanciel change de place

En chinois moderne, les rôles sémantiques du syntagme nominal sont riches, le nom peut être agent ou patient, il peut exprimer le temps, l'instrument, le lieu etc. Dans les phrases à prédicat verbal, les compléments circonstanciels peuvent être

placés au début de la phrase devant ou après le sujet et n'ont pas besoin alors d'être introduit par une préposition.

(1) Le complément circonstanciel à valeur instrumentale

Dans les phrases à prédicat verbal, l'instrument est introduit par une préposition, s'il n'est pas en tête de phrase, dès lors qu'il prend cette place on supprime la préposition. Par exemple, dans la phrase 39a, l'instrument 用这些钱 *yong zhe xie qian* « avec cet argent » est introduit par la préposition 用 *yong* « avec », il peut être mis en début de la phrase devant le sujet sans la préposition comme dans 39b, même chose dans l'exemple 40.

Ex 39 : (ZHOU, *l'étude de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P40)

a. 我 用 这 些 钱 买 家具。

Wo yong zhe xie qian mai jia ju

P1 avec dém CL argent acheter meuble

« litté. Je avec cet argent acheter meuble. »

« J'achète des meubles avec cet argent. »

b. 这 些 钱 我 买 家具。

Zhe xie qian wo mai jia ju

dém CL argent P1 acheter meuble

« litté. Cet argent je acheter meuble »

« J'achète des meubles avec cet argent. »

Ex 40 : (ZHONG, *l'histoire de l'art pour les enfants*, 2014 : P68)

a. 我 用 这 支 笔 画画
Wo yong zhe zhi bi hua hua
 P1 avec dém CL pinceau peintre

« litté. Je avec ce pinceau peintre. »

« Je peins avec ce pinceau. »

b. 这 支 笔 我 画画
Zhe zhi bi wo hua hua
 dém CL pinceau P1 peintre

« litté. Ce pinceau je peintre. »

« Je peins avec ce pinceau. »

(2) Le complément circonstanciel du lieu

Dans la phrase à prédicat verbal dont le prédicat a un lien direct avec le complément circonstanciel du lieu, le complément circonstanciel du lieu peut changer de place et se mettre en tête de la phrase, par exemple, dans la phrase 41a l'action du prédicat 放 *fang* « mettre » se fait sur l'ensemble du complément circonstanciel du lieu 那个角落 *na ge jiao luo* « ce coin », donc il peut être antéposé comme on le voit dans 41b.

Ex 41 : (SU, *au revoir, les bons moments*, 2014 : P140)

a. 他 想 在 那 个 角落 放 一 张 床。
ta xiang zai na ge jiao luo fang yi zhang chuang
 P3 vouloir à dém CL coin mettre un CL lit

« litté. Il vouloir à ce coin mettre un lit. »

« Il veut mettre un lit dans ce coin. »

b. 在 那 个 角 落 他 想 放 一 张 床。

Zai na ge jiao luo ta xiang fang yi zhang chuang

À dém CL coin P3 vouloir mettre un CL lit

« litté. À ce coin il vouloir mettre un lit. »

« Il veut mettre un lit dans ce coin. »

Mais quand l'action que le prédicat exprime se fait à l'intérieur d'un lieu, il est impossible de le déplacer, par exemple, dans l'exemple 42a l'action est 写作业 *xie zuo ye* « faire son devoir » se fait à l'intérieur de 房间 *fang jian* « la salle », donc c'est agrammatical de l'antéposer, même chose pour l'exemple 43.

Ex 42 : (WEN, *Le problème de l'ordre des termes en chinois*, 2008 : P4)

a. 小 明 在 房 间 里 写 作 业。

Xiao Ming zai fang jian li xie zuo ye

Xiao Ming à salle intérieur écrire devoir

« litté. Xiao Ming à salle intérieur écrire devoir. »

« Xiao Ming fait son devoir dans la salle. »

b. *在 房 间 里 小 明 写 作 业。

Zai fang jian li xiao ming xie zuo ye

À salle intérieur Xiao Ming écrire devoir

Ex 43 : (CAI, *L'olivier*, 2014 : P45)

a. 我 在 山 上 看 月亮。
Wo zai shan shang kan yue lang
 P1 à montagne dessus regarder lune

« litté. Je à montagne dessus regarder lune. »

« Je regarde la lune au-dessus de la montagne. »

b. *在 山 上 我 看 月亮。
Zai shan shang wo kan yue liang
 À montagne dessus P1 regarder lune

(3) Le complément circonstanciel du temps

Le complément circonstanciel peut être avant ou après le sujet, il n'y a pas de nuance sémantique, par exemple 昨天 *zuo tian* « hier »,

Ex 44 : (WEN, *Le problème de l'ordre des terme en chinois*, 2008 : P6)

a. 我 昨 天 写 了 一 封 信。
Wo zuo tian xie le yi feng xin
 P1 hier jour écrire aspect un CL lettre

« litté. Je hier écrire une lettre. »

« J'ai écrit une lettre hier. »

b. 昨 天 我 写 了 一 封 信。
Zuo tian wo xie le yi feng xin
 Hier jour P1 écrire aspect un CL lettre

« litté. Hier j'écrire une lettre. »

« J'ai écrit une lettre hier. »

1.3 Les contraintes du changement de la place des termes

Après les analyses ci-dessus, on peut noter qu'il existe des contraintes de changement de la place des termes, le changement est influencé par la sémantique et la pragmatique.

(1) les contraintes sémantiques

Comme on l'a déjà expliqué, les objets qui peuvent être antéposés sont en général les patients. Si l'objet indique les animés, les humains ou les animaux, il ne peut pas être antéposé, sinon l'objet et le sujet se confondent, par exemple,

Ex 45 : (FAN, *Le problème de l'ordre des termes du chinois moderne*, 2001 : P6)

小李	打	了	小张。
<i>Xiao li</i>	<i>da</i>	<i>le</i>	<i>Xiao zhang</i>
Xiao LI	attraper	acc	Xiao ZHANG

« litté. Xiao LI attraper Xiao ZHANG »

« Xiao Li a attrapé Xiao ZHANG. »

*小李	小张	打	了。
<i>Xiao LI</i>	<i>Xiao zhang</i>	<i>da</i>	<i>le</i>
Xiao LI	Xiao ZHANG	attraper	acc

(2). Les contraintes pragmatiques

L'objet qui peut être antéposé doit être inanimé, par exemple,

Ex 46 : (GUO, *le stylo perdu*, 2007 : P13)

a. 你 用 我 的 笔 吧。

Ni yong wo de bi ba

P2 utiliser P1 de stylo impératif

« litté. Tu utiliser mon stylo. »

« Utilise mon stylo ! »

b. 笔 你 用 我 的 吧。

Bi ni yong wo de ba

stylo P2 utiliser P1 de impératif

« litté. Stylo tu utiliser mon. »

« Utilise mon stylo ! »

Ici, l'objet 笔 *bi* « stylo » peut être antéposé, parce que ce mot peut être remplacé par d'autres termes comme 书 *shu* « livre », 本子 *ben zi* « cahier », mais dans l'exemple suivant, 足球 *zu qiu* « football » ne peut pas être remplacé parce que 足球 *zu qiu* « football » est un sport qui commande obligatoirement le verbe 踢 *ti* « jouer (au football) », pour les autre sport par exemple le basket, le tennis, le volleyball, on utilise le verbe 打 *da*.

Ex 47 : (ZHOU, *l'étude de l'ordre des terme en chinois*, 2008 : P65)

a. 我 踢 足 球。

Wo ti zu qiu

P1 jouer pied boule

« litté. Je jouer football. »

« Je joue au football. »

b. *足	球	我	踢。
<i>Zu</i>	<i>qiu</i>	<i>wo</i>	<i>ti</i>
Pied	boule	P1	jouer

Si l'objet est un nom abstrait, on ne peut pas l'antéposer, parce qu'il est difficile de trouver un autre terme qui peut le remplacer, par exemple dans la phrase 48 他的问题 *ta de wen ti* « sa question », pour le verbe correspond on utilise 回答 *hui da* « répondre », si l'objet est 要求 *yao qiu* « demande », le verbe correspond est 答应 *da ying* « répondre ».

Ex 48 :

(1). (CHEN, *Mes histoire en Chine*, 2008 : P62)

a. 老师	回答	了	我	的	问题。
<i>Lao shi</i>	<i>hui da</i>	<i>le</i>	<i>wo</i>	<i>de</i>	<i>wen ti</i>
Professeur	répondre	acc	P1	de	question

« litté. Professeur répondre ma question. »

« Le professeur a répondu à ma question. »

*b. 问题	老师	回答	了	我	的。
<i>Wen ti</i>	<i>lao shi</i>	<i>hui da</i>	<i>le</i>	<i>wo</i>	<i>de</i>
Question	professeur	répondre	acc	P1	de

(2) . (HU, *Les malentendus de l'amour*, 2014 : P122)

a. 妈妈 答应 了 孩子 的 要求
Ma ma da ying le hai zi de yao qiu
Maman répondre acc. enfant de demande

« litté. Maman répondre enfant demande. »

« Maman a répondu à la demande de l'enfant. »

*b. 要求 妈妈 答应 了 孩子 的
Yao qiu ma ma da ying le hai zi de
demande maman répondre acc. enfant de

« litté. Demande maman répondre enfant. »

1.4 L'emploi obligatoire

Comme on l'a déjà expliqué, il existe des contraintes dans le changement de l'ordre des termes, il y a aussi un emploi obligatoire : *un+CL+nom* avant le prédicat quand il s'agit d'une négation totale

Dans une phrase ayant la négation totale, souvent c'est avec les morphèmes négatifs 没有 *mei you* ou 不 *bu*, si le syntagme assumant la fonction objet a la structure *un +CL+nom*, il faut le mettre au début de la phrase devant ou après le sujet comme 一句话 *yi ju hua* « un mot » dans l'exemple 49(1) et 一滴水 *yi di shui* « une goutte d'eau » dans l'exemple 49(2).

Ex 49 :

(1). (ZHOU, *l'étude de l'ordre des terme en chinois*, 2008 : P66)

a. 我 一 句 话 也 没 说。

<i>Wo</i>	<i>yi</i>	<i>ju</i>	<i>hua</i>	<i>ye</i>	<i>mei</i>	<i>shuo</i>
P1	un	CL	mot	non plus	nég.	dire

« litté. Je un mot non plus ne pas dire »

« Je ne dis un mot non plus. »

b. 一 句 话 我 也 没 说。

<i>Yi</i>	<i>ju</i>	<i>hua</i>	<i>wo</i>	<i>ye</i>	<i>mei</i>	<i>shuo</i>
Un	CL	mot	P1	non plus	nég.	dire

« litté. Un mot je non plus ne pas dire »

« Je ne dis un mot non plus. »

(2). (LI, *L'ange au pointe d'aiguille*, 2015 : P68)

a. 他 一 滴 水 也 没 喝

<i>Ta</i>	<i>yi</i>	<i>di</i>	<i>shui</i>	<i>ye</i>	<i>mei</i>	<i>he</i>
P3	un	CL	eau	non plus	neg.	boire

« litté. Il un eau non plus ne pas boire »

« Il ne boit même pas une goutte d'eau. »

b. 一 滴 水 他 也 没 喝

<i>yi</i>	<i>di</i>	<i>shui</i>	<i>ta</i>	<i>ye</i>	<i>mei</i>	<i>he</i>
un	CL	eau	P3	non plus	neg.	boire

« litté. Un eau il non plus ne pas boire »

« Il ne boit même pas une goutte d'eau. »

II. L'ORDRE DES TERMES DANS LES PHRASES À PRÉDICAT NOMINAL

2.1 La structure canonique

Du point de vue de la structure, les phrases à prédicat nominal sont comme les autres phrases prédicatives elles sont constituées des deux parties : le syntagme nominal actualisateur et le syntagme prédicatif. Les deux syntagmes sont deux structures nominales, on utilise N1 et N2 pour les représenter, donc la phrase à prédicat nominal peut être présentée comme N1+N2.

Le N1, peut être un nom, un pronom personnel, un pronom démonstratif, ou un verbe qui fonctionne comme un verbe non fini. Pour N2, cela peut être un nom ou un pronom interrogatif.

Il existe un choix strict de l'actualisateur et du prédicat, la structure de la phrase peut être représentée comme :

-nom1+nom2(prédicat);

Ex 50 : (QIU, *Il y a peu d'étoiles ce soir*, 2014 : P10)

明	天	阴	天
<i>Ming</i>	<i>tian</i>	<i>yin</i>	<i>tian</i>
Demain	jour	nuageux	jour

« litté. Demain jour nuageux jour »

« Il fera nuageux demain. »

-pronom+nom (prédicat);

-syntagme nominal+nom(prédicat);

Ex 54 : (ZHAO, *Je ne suis pas hypocrite*, 2007 : P46)

期	末	考试	周	五
<i>qi</i>	<i>mo</i>	<i>kao shi</i>	<i>zhou</i>	<i>wu</i>
date	fin	examen	semaine	cinq

« litté. Date fin examen semaine cinq. »

« L'examen final est vendredi. »

-nom+syntagme nominal(prédicat);

Ex 55 : (WANG, *L'étude des phrases à prédicat nominal du chinois moderne*, 2004 : P15)

小明	黄	头	发
<i>Xiao ming</i>	<i>huang</i>	<i>tou</i>	<i>fa</i>
Xiao Ming	blond	tête	cheveux

« litté. Xiao Ming blond tête cheveux. »

« Xiao Ming a des cheveux blonds. »

-syntagme nominal1+syntagme nominal2(prédicat);

Ex 56 : (HONG, *Derrière la grande marque*, 2013 : P76)

这	件	衣服	名	牌	货
<i>Zhe</i>	<i>jian</i>	<i>yi fu</i>	<i>ming</i>	<i>pai</i>	<i>huo</i>
dém	CL	vêtement	célèbre	marque	chose

« litté. Ce vêtement célèbre marque chose. »

« Ce vêtement est de grande marque. »

-GN+syntagme avec 的 *de* « de »(prédicat)

Ex 57 : (HE, *L'introspection à partir d'un stylo*, 2014 : P19)

这 支 笔 他 的

Zhe zhi bi ta de

dém CL stylo P3 de

« litté. Ce stylo son »

« Ce stylo est à lui. »

-syntagme1 avec 的 *de* « de »+syntagme2 avec 的 *de* « de »(prédicat)

Ex 58 : (WANG, *L'étude des phrases à prédicat nominal du chinois moderne*, 2004 : P17)

红 的 我 买 的

Hong de wo mai de

Rouge de P1 acheter de

« litté. Rouge j'achète. »

« Le rouge est ce que j'achète. »

2.2 Le changement de l'ordre des termes

Par rapport à la phrase à prédicat verbal et à la phrase à prédicat adjectival, la phrase à prédicat nominal utilise la relation et l'ordre entre N1 et N2 pour exprimer la

sémantique.

2.2.1 Quand N1 et N2 ont le même statut sémantique

Quand N1 et N2 ont le même statut sémantique, c'est-à-dire que les concepts exprimés par N1 sont les mêmes que les concepts exprimés par N2, dans ce cas, on peut changer la place de N1 et de N2 sans changer le sens de la phrase. N1 peut être soit actualisateur soit devenir prédicat s'il est mis à la place de N2.

Par exemple,

Ex 59 :

a.	周	六	八	月	三	号
	<i>zhou</i>	<i>liu</i>	<i>ba</i>	<i>yue</i>	<i>san</i>	<i>hao</i>
	Semaine	six	août	mois	trois	jour

« litté. Samedi août mois trois. »

« Samedi est le trois août. »

Ici, le N1 周六 *zhou liu* « samedi » indique le même jour avec le N2 八月三号 *ba yue san hao* « le trois août », donc on peut changer leur place comme ex 59b.

b.	八	月	三	号	周	六
	<i>ba</i>	<i>yue</i>	<i>san</i>	<i>hao</i>	<i>zhou</i>	<i>liu</i>
	août	mois	trois	jour	Semaine	six

« litté. Août mois trois samedi. »

« Samedi est le trois août. »

Mais il y a des cas particuliers, les noms démonstratifs (les mots temporels qui

ont des fonctions démonstratives), par exemple le nom 今天 *jin tian* « aujourd'hui », le nom 明天 *ming tian* « demain » ne peuvent pas changer de place.

Par exemple,

Ex 60 : (WANG, *L'étude des phrases à prédicat nominal du chinois moderne*, 2004 : P20)

a. 明 天 中秋 节。

Ming tian zhong qiu jie

Demain jour Mi-automne fête

« litté. Demain fête de la Lune. »

« Demain est la fête de la Lune. »

b. *中秋 节 明 天。

Zhong qiu jie ming tian

Mi-automne fête demain jour

Ex 61 : (LIU, *Aujourd'hui est samedi*, 2012 : P10)

a. 今 天 星期 六。

Jin tian xing qi liu

Aujourd'hui jour semaine six

« litté. Aujourd'hui samedi. »

« Aujourd'hui est samedi. »

*星期 六 今 天。

<i>Xing qi</i>	<i>liu</i>	<i>jin</i>	<i>tian</i>
Semaine	six	aujourd'hui	jour

2.2.2 Quand N1 a une relation proportionnelle avec N2

Quand il s'agit d'une relation proportionnelle entre N1 et N2, on peut changer leur place sans changement sémantique, comme 三人 *san ren* « trois personnes » et 一组 *yi zu* « un groupe » dans l'exemple 62; 每天 *mei tian* « chaque jour » et 两回 *liang hui* « deux fois » dans l'exemple 63.

Ex 62 : (ZHAO, *La science dans les histoires*, 2013 : P42)

a. 三	人	一	组。
<i>San</i>	<i>ren</i>	<i>yi</i>	<i>zu</i>
Trois	personne	un	groupe

« litté. Trois personne un groupe. »

« Trois personnes sont un groupe. »

b. 一	组	三	人。
<i>Yi</i>	<i>zu</i>	<i>san</i>	<i>ren</i>
Un	groupe	trois	personne

« litté. Un groupe trois personne. »

« Trois personnes sont un groupe. »

Ex 63 : (CHI, *Le portrait*, 1995 : P18)

a. 每	天	两	回。
------	---	---	----

<i>Mei</i>	<i>tian</i>	<i>liang</i>	<i>hui</i>
Chaque	jour	deux	fois

« litté. Chaque jour deux fois. »

« C'est deux fois par jour. »

b. 两 回 每 天。

<i>liang</i>	<i>hui</i>	<i>mei</i>	<i>tian</i>
deux	fois	chaque	jour

« litté. Deux fois chaque jour. »

« C'est deux fois par jour. »

2.2.3 Quand il s'agit de syntagmes introduit par la préposition 的 de « de »

Quand N1 actualise N2 par l'intermédiaire de la préposition 的 *de* « de », on peut changer les places de N1 et N2, mais ce type de phrase est rare.

Par exemple,

Ex 64 : (WANG, *L'étude des phrases à prédicat nominal du chinois moderne*, 2004 : P17)

a. 红	的	我	买	的
<i>Hong</i>	<i>de</i>	<i>wo</i>	<i>mai</i>	<i>de</i>
Rouge	de	P1	acheter	de

« litté. Rouge l'achat. »

« Le rouge est ce que j'achète. »

b. 我	买	的	红	的
<i>Wo</i>	<i>mai</i>	<i>de</i>	<i>hong</i>	<i>de</i>
P1	acheter	de	rouge	de

« litté. l'achat rouge. »

« Le rouge est ce que j'achète. »

2.3 La suppression de certains morphèmes

Dans les phrases à prédicat nominal, la structure canonique est N1+N2, mais on peut aussi ajouter quelques prépositions, et puis on peut avoir les structure comme :

-N1+是 *shi* « copule »+N2;

-N1+N2+了 *le* « voilà ».

Ces morphèmes sont facultatifs.

-La suppression de 是 *shi* « copule »

Quand N1 et N2 sont tous les deux des noms ou quand N2 est un syntagme nominal, on peut ajouter le morphème 是 *shi* « copule » devant le prédicat N2, il est aussi possible de l'enlever sans changement sémantique.

Par exemple,

Ex 65 : (AN, *Vous éclairez ma vie*, 2014 : P2)

a. 他	教师
<i>Ta</i>	<i>jiao shi</i>
P3	enseignant

« litté. Il enseignant. »

« Il est enseignant. »

b. 他 是 教师

Ta *shi* *jiao shi*

P3 copule enseignant

« litté. Il être enseignant. »

« Il est enseignant. »

Ex 66 : (WANG, *L'étude des phrases à prédicat nominal du chinois moderne*, 2004 : P15)

a. 他 黄 头 发。

Ta *huang* *tou* *fa*

P3 blond tête cheveux

« litté. Il blond tête cheveux. »

« Il a des cheveux blonds. »

b. 他 是 黄 头 发。

Ta *shi* *huang* *tou* *fa*

P3 copule blond tête cheveux

« litté. Il être blond tête cheveux. »

« Il a des cheveux blonds. »

-L'omission du morphème 了 *le* « voilà »

On peut ajouter le morphème 了 *le* « voilà » à la fin de la plupart des phrases à

prédicat nominal, on peut aussi l'enlever sans changer le sens de la phrase.

Par exemple,

Ex 67 : (LIU, *Aujourd'hui est samedi*, 2012 : P10)

a. 今 天 星期 六。

Jin tian xing qi liu

Aujourd'hui jour semaine six

« litté. Aujourd'hui samedi. »

« Aujourd'hui est samedi. »

b. 今 天 星期 六 了。

Jin tian xing qi liu le

Aujourd'hui jour semaine six voilà

« litté. Aujourd'hui samedi.»

« Voilà aujourd'hui c'est samedi. »

2.4 L'ordre obligatoire

Il y a aussi des cas où les ordres sont fixes, et ces emplois sont obligatoires :

-Heure+temps

Quand N1+N2 dont le sémantisme est *heure/jour+temps*, les places de N1 et de N2 ne peuvent changer, par exemple,

Ex 68 : (QIU, *Il y a peu d'étoiles ce soir*, 2014 : P10)

明	天	阴	天
<i>Ming</i>	<i>tian</i>	<i>yin</i>	<i>tian</i>
Demain	jour	nuageux	jour

« litté. Demain jour nuageux jour »

Mais on ne peut pas modifier l'ordre des termes :

« Il fera nuageux demain. »

b. *阴	天	明	天。
<i>yin</i>	<i>tian</i>	<i>ming</i>	<i>tian</i>
nuageux	jour	demain	jour

«

-Orientation+lieu

Quand N1+N2 est orientation+lieu, les places de N1 et de N2 ne peuvent pas changer, par exemple,

Ex 69 :

a. 前	面	超市。
<i>qian</i>	<i>mian</i>	<i>chao shi</i>
avant	direction	supermarché

« litté. Devant supermarché. »

« Le supermarché est en avant »

b. *超市	前	面。
--------	---	----

<i>chao shi</i>	<i>qian</i>	<i>mian</i>
supermarché	avant	direction

-Personne/objet+métier/caractère

Quand N1+N2 sont des personne/objet+métier/caractère, les places ne peuvent pas changer, par exemple,

Ex 70 : (AN, *Vous éclairez ma vie*, 2014 : P2)

a. 他	教师。
<i>Ta</i>	<i>jiao shi</i>
P3	enseignant

« litté. Il enseignant. »

« Il est enseignant. »

b. *教师	他。
<i>jiao shi</i>	<i>ta</i>
enseignant	P3

-N1 est le possesseur de N2

Quand N1 est le possesseur de N2, les places de N1 et de N2 ne peuvent pas changer, par exemple,

Ex 71 : (LI, *La joie de la lecture*, 1995 : P6)

a. 一	人	一	本	书。
<i>Yi</i>	<i>ren</i>	<i>yi</i>	<i>ben</i>	<i>shu</i>

Un personne un CL livre

« litté. Une personne un livre.»

« Chacun a un livre. »

b. *一 本 书。 一 人。

Yi *ben* *shu* *yi* *ren*

Un CL livre un personne

III. L'ORDRE DES TERMES DANS LES PHRASES À PRÉDICAT

ADJECTIVAL

Les phrases à prédicat adjectival sont une partie importante du système phrastique du chinois moderne, la fonction basique de la phrase à prédicat adjectival est de présenter la qualité de l'objet. Les adjectifs dans les phrases ont 2 types, les adjectifs qualificatifs et les adjectifs actualisateurs.

3.1 La structure canonique

La structure générale est Sujet+Adjectif, mais quant aux déterminants, la question est un peu plus compliquée, on va expliquer la structure canonique de la phrase à prédicat adjectif selon les types d'adjectifs.

-pour les adjectifs qualificatifs

A. Expansion

Quand il s'agit d'une expansion, on va utiliser les morphèmes comme 极 *ji* « extrêmement », 多 *duo* « beaucoup », 无比 *wu bi* « très » qui déterminent le prédicat adjectival, la structure est :

Sujet+adj+极 *ji* « extrême », 多 *duo* « beaucoup », 无比 *wu bi* « très »

Par exemple :

Ex 72 : (ZHOU, *L'étude des phrases à prédicat adjectif du chinois*, 2003 : P14)

这	幅	画	美	极	了。
<i>Zhe</i>	<i>fu</i>	<i>hua</i>	<i>mei</i>	<i>ji</i>	<i>le</i>

dém CL beau extrêmement voilà

« litté. Ce tableau beau extrême. »

« Ce tableau est extrêmement beau. »

Ex 73 : (LI, *Continuer avec plus de persévérance*, 2012 : P47)

他 比 你 聪明 多 了。

Ta bi ni cong ming duo le

P3 comparatif P2 intelligent beaucoup voilà

« litté. Il que tu intelligent beaucoup. »

« Il est beaucoup plus intelligent que toi. »

B. Degré

Quand il s'agit d'adverbes qui déterminent le degré de l'adjectif, la structure est :

Sujet+adv+adj

Ex 74 : (CHEN, *Mes joies*, 2012 : P25)

我 有些 不 开心。

Wo you xie bu gao xing

P1 un peu nég. content

« litté. Je un peu ne pas content. »

« Je suis un peu mécontent. »

Ici, 有些 *you xie* « un peu » est un adverbe de degré qui détermine l'adjectif, on

le met entre le sujet et l'adjectif.

C. Numéral et classificateurs

Quand il s'agit des numéraux, on est obligé d'employer les classificateurs pour exprimer la mesure, la structure est :

Sujet+numéral+classificateurs+adjectif

Par exemple :

Ex 75 : (ZHOU, *L'étude des phrases à prédicat adjectif du chinois*, 2003 : P10)

这	棵	树	五	米	高。
<i>Zhe</i>	<i>ke</i>	<i>shu</i>	<i>wu</i>	<i>mi</i>	<i>gao</i>
dém	CL	arbre	cinq	CL	hauteur

« litté. Cet arbre cinq mètre hauteur. »

« Cet arbre mesure cinq mètres. »

D. Les compléments

La place des compléments introduits par la préposition est devant les adjectifs, la structure est :

Sujet+préposition+complément+adjectif

Par exemple 在 *zai*

Ex 76 : (ZHENG, *Comment obtenir un bon travail*, 2012 : P101)

他	在	工作	上	很	刻苦。
<i>Ta</i>	<i>zai</i>	<i>gong zuo</i>	<i>shang</i>	<i>hen</i>	<i>ke ku</i>

« Il a maigri. »

A. D'un état à un autre état

Ce type est le plus fréquent, on ajoute 了 *le* après les adjectifs pour exprimer le changement d'un état à un autre état, ici 了 *le* fonctionne comme un morphème aspectuel. La structure est:

sujet+adj+了 *le*+(complément de temps ou de quantité)

Par exemple,

Ex 77b : (JIA, *Les personnes âgées*, 2016 : P191)

b. 他	瘦	了。
<i>Ta</i>	<i>shou</i>	<i>le</i>
P3	maigre	aspect

« litté. Il maigre. »

« Il a maigri. »

B. La durée

Quand il s'agit de la durée, on doit mettre le morphème 着 *zhe* après les adjectifs, ici il donne une valeur de la durée d'un état, la structure est:

sujet+adj+着 *zhe*,

Par exemple :

Ex 78 : (GAO, *Ne pas dire au revoir*, 2015 : P126)

我 们 沉 默 着。

<i>Wo</i>	<i>men</i>	<i>chen mo</i>	<i>zhe</i>
P1	PL	tranquille	durée

« litté. Nous tranquille. »

« Nous restons tranquilles. »

C. Apparition et disparition

Quand il s'agit de l'apparition ou la disparition, on doit mettre les morphèmes 起来 *qi lai* ou 下来 *xia lai* après les adjectifs, ils ont la fonction d'exprimer l'apparition ou la disparition d'un état ou d'une qualité, la structure est:

sujet+adj+起来 *qi lai*, 下来 *xia lai*

Par exemple :

Ex 79 : (ZHOU, *L'étude des phrases à prédicat adjectif du chinois*, 2003 : P29)

天	气	温	暖	起来。
<i>Tian</i>	<i>qi</i>	<i>wen</i>	<i>nuan</i>	<i>qi lai</i>
Jour	temps	température	doux	apparition

« litté. Temps doux »

« Il devient doux. »

Ex 80 : (QU, *Un Monsieur intéressant*, 2016 : 11)

大家	安静	下来。
<i>Da jia</i>	<i>an jing</i>	<i>xia lai</i>
On	calme	apparition

« litté. On calme. »

« On devient calme. »

D. L'accomplissement

Quand il s'agit de l'accomplissement, on doit déterminer le prédicat adjectival par le morphème aspectuel 过 *guo* « accompli antérieur », la structure est:

sujet +adj+过 *guo* « acc antérieur »

Par exemple :

Ex 81 :

天气	从没	这	样	热	过。
<i>Tian qi</i>	<i>cong mei</i>	<i>zhe</i>	<i>yang</i>	<i>re</i>	<i>guo</i>
temps	jamais	P. dém	comme	chaud	acc antérieur.

« littp. Il jamais ce comme chaud. »

« Il n'est jamais chaud comme ça. »

3.2 Le changement de l'ordre des termes

Il a y très peu de cas où l'on peut changer les places des termes dans les phrases à prédicat adjectival, on peut seulement changer la place du prédicat adjectival, si l'on met l'adjectif au début de la phrase, pragmatiquement c'est une accentuation du prédicat adjectif.

Par exemple :

Ex 82 : (ZHOU, *L'étude des phrases à prédicat adjectif du chinois*, 2003 : P20)

a. 这 间 屋子 的 面积 很 大。

Zhe jian wu zi de mian ji hen da

dém CL salle de surface très grand

« litté. Cette salle surface très grand. »

« La surface de cette salle est très grande. »

b. 很 大, 这 间 屋子 的 面积。

Hen da zhe jian wu zi de mian ji

Très grand dém CL salle de surface

« litté. Très grand cette salle surface. »

« La surface de cette salle est très grande. »

Ex 83 : (LU, *Les histoires pour les enfants*, 2003 : P11)

a. 这 面 镜子 很 脏

Zhe mian jing zi hen zang

dém CL miroir très sale

« litté. Ce miroir très sale. »

« Ce miroir est très sale. »

b. 很 脏, 这 面 镜子

hen zang zhe mian jing zi

très sale dém CL miroir

« litté. Très sale ce miroir. »

« Ce miroir est très sale. »

CONCLUSION

En conclusion, le problème de l'ordre des termes est un phénomène important en linguistique et qui reste toujours une question centrale dans les études grammaticales. Dans cet article on a traité principalement du problème de l'ordre des termes du chinois moderne à partir des trois types de phrases : les phrases à prédicat verbal, les phrases à prédicat nominal et les phrases à prédicat adjectival. Dans la partie de chaque type de phrase, on présente d'abord la structure canonique, puis les changements ou les suppressions possibles. D'après les analyses, on peut remarquer que les changements sont plus fréquents dans les phrases à prédicat verbal, moins dans les phrases à prédicat adjectival. La plupart des changements des termes ne changent pas le sens de la phrase, ou ils permettent d'une thématization, une mise en valeur. Les analyses peuvent être présentées synthétiquement sous forme des tableaux ci-dessous :

- les phrases à prédicat verbal

Dans ce tableaux, les places des classes syntaxiques sont présentées horizontalement, les classes syntaxiques qui peuvent changer de la place sont présentées verticalement, le signe + signifie les possibilités.

		Devant le sujet	Sujet	complément circonstanciel	Devant le verbe	verbe	(Objet second)	Objet	
Objet	Un seul objet	Cas 1	+			+		+	
		Cas 2				+		+	
		Cas 3						+	
		Cas 4	+			+			
	Deux objets	Objet							+
		Cas 5	+						+
		Objet second	Cas 6	+					+
	Proposition subordonnée*	Cas 7						+	
			+					+	
complément circonstanciel	instrument		+		+				
	lieu	Cas 8	+		+				
		Cas 9				+			
	temps		+		+				

Cas 1 : l'objet d'une action ou l'objet des connaissances

Cas 2 : le sujet est le possesseur de l'objet

Cas 3 : -l'objet est le patient de l'action en même temps l'objet sur lequel l'action a eu lieu

-l'objet exprime un résultat

-l'objet est un nom abstrait

-le sujet et l'objet réfèrent tous les deux à des humains

Cas 4 : l'objet a la structure *un +CL+nom*

Cas 5 : si l'on omet l'objet, les phrases sont encore correctes, on peut antéposer l'objet et le mettre devant le sujet

Cas 6 : la place de l'objet second peut en général être mis au début de la phrase, mais il faut remplir la place d'origine avec un pronom correspondant

Cas 7 : quand le sujet de la proposition réfère à des êtres humains ou à des animaux

Cas 8 : l'action du prédicat se fait sur l'ensemble du complément circonstanciel du lieu

Cas 9 : l'action du prédicat se fait à l'intérieur du complément circonstanciel du lieu

* Il s'agit du sujet de la proposition subordonnée qui est l'objet de la phrase

-les phrases à prédicat nominal

			N1+N2	N2+N1	N1+(是 <i>shi</i> « copule »)+N2	N1+N2+(了 <i>le</i> « voilà »)
Changement de l'ordre des termes	N1 et N2 ont le même statut sémantique		+	+		
		N1 est le nom démonstratif	+			
	N1 a une relation proportionnelle avec N2		+	+		
	N1 et N2 sont des syntagmes introduit par la préposition 的 de « de »		+	+		
L'ordre obligatoire	heure/jour+temps		+			
	orientation+lieu		+			
	Personne/objet+métier/caractère		+			
	N1 est le possesseur de N2		+			
Enlèvement facultatifs des morphèmes 是 <i>shi</i> et 了 <i>le</i>	N1 et N2 sont tous les deux des noms ou quand N2 est un syntagme nominal				+	
	la plupart des phrases à prédicat nominal					+

-les phrases à prédicat adjectival

	Sujet+prédicat adjectival	Prédicat adjectival+sujet
Structure canonique	+	

accentuation du prédicat adjectif		+
--------------------------------------	--	---

Mais cette analyse est globale, en détail il existe encore beaucoup de questions à traiter, par exemple, le problème des morphèmes grammaticaux ou mots vides selon la grammaire chinoise, ils jouent aussi un rôle important dans le problème de l'ordre de termes.

ABRÉVIATION

Acc.	Accomplissement
Adj.	Adjectif
Adv.	Adverbe
CL	Classificateur
Dém.	Démonstratif
Conn.	connecteur
P	Pronom
P1	Pronom de la 1e personne
P2	Pronom de la 2e personne
P3	Pronom de la 3e personne
PL	Pluriel
SG	Singulier

BIBLIOGRAPHIE

1. DAI Haoyi, *L'ordre du temps et l'ordre des termes du chinois*, Pékin : Linguistique occidentale presse, 1988
2. FAN Xiao, *Le problème de l'ordre des termes du chinois moderne*, Wu han : Les études du chinois press, 2001
3. FENG Lingyun, *L'étude des phrases à prédicat adjectif du chinois*, Pékin : L'Université Normale de Pékin, 2001
4. LU Jianming, *Le changement de la place des termes du chinois à l'oral*, Pékin : Les lettres du chinois presse, 1987
5. WANG Shiqun, *L'étude des phrases à prédicat nominal du chinois moderne*, Wuhan : L'Université de Wuhan, 2004
6. WEN Lian, HU Fu, *Quelques questions dans les études de l'ordre des termes*, Pékin : Les lettres du chinois presse, 1984
7. WU Chun xiang, *L'étude du changement de l'ordre des unités linguistiques dans les phrases du chinois moderne*, Shan dong : éditions de Qi lu, 2013
8. WU Shihe, *L'étude de l'ordre des termes en chinois*, Nan jing : L'Université Normale de Nan jing, 2006
9. WU Weizhang, *L'importance de l'ordre des termes*, Pékin : Les lettres du chinois presse, 1995
10. ZHOU Liying, *L'étude de l'ordre des termes en chinois*, Shang hai : éditions de Shang hai, 2008
11. ZHOU Mei, *L'étude des phrases à prédicat adjectif du chinois*, An hui :

L'Université Normale d'An hui express, 2003